

ETNOGRAFIK MAQOLLAR ETNOLINGVISTIKANING OBYEKTI SIFATIDA

B.A. Rahmonov

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti O'zbek tili va adabiyoti
kafedrasi katta o'qituvchisi,

S.Otaxonova

Qumqo'rg'on tumani 1-son kasb-hunar maktabi ona tili va adabiyot o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10048043>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada etnografizmlarning tilshunoslik obekti sifatida o'rganilishi, Surxondaryo shevalariga xos etnografizmlarni o'rganish muammolari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *umumturkiy so'z, dialekt, etnografiya, etnografizm, lingvomadaniyat, etnografik maqollar, etnografik leksika, marosim leksikasi, diniy motivlar.*

ETHNOGRAPHY AS AN OBJECT OF ETHNOLINGUISTICS

Abstract. *this article discusses the study of ethnographers as linguistic objects, the problems of studying ethnographies specific to Surkhandarya dialects.*

Keywords: *all-Russian word, dialect, ethnography, ethnography, linguistics, ethnographic Proverbs, ethnographic lexicon, ritual lexicon, religious motives.*

ЭТНОГРАФИЗМЫ КАК ОБЪЕКТ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ

Аннотация. *в данной статье рассматриваются проблемы изучения этнографизмов как объектов языкознания, изучения этнографизмов, характерных для сурхандарьинских диалектов.*

Ключевые слова: *общетюркское слово, диалект, этнография, этнографизм, лингвокультура, этнографические пословицы, этнографическая лексика, обрядовая лексика, религиозные мотивы.*

Bugungi, dunyodagi integratsiyalashuv jarayoni, barcha sohalarga axborot texnologiyalarining kirib kelishi, sanoatlashish jarayonining misli ko'rilmagan darajada taraqqiy etishi, madaniyatlar va dinlar o'rtasidagi o'zaro kurash hamda zamonaviy dunyoning bugungi tendensiyasini belgilaydigan boshqa bir qator omillar insoniyatning o'tmishi, turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlar, qadriyat va an'analariga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmayapdi. Bu esa o'z navbatida xalqlarning etnomadaniy merosi, jonli so'zlashuv tili, etnik o'ziga xosliklarini xavf ostiga qo'yimoqda. Har bir millatning madaniyati, mental belgilari, etnomadaniy hayot tarzi ma'lum bir tarixiy taraqqiyot davomida shakllanishi tabiiy. Milliy qadriyatlar, millatga xos belgi va xususiyatlar uning tilida, aniqrog'i, etnografizmlarida saqlanadi. Etnografizmlarni

to'plash va ularni ilmiy asosda chuqur o'rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Etnografizmlarni tilshunoslik sohasi sifatida o'rganish ishlari dastlab Yevropa va Rossiya olimlari tomonidan amalga oshirilgan.

Chunonchi, V. fon Gumboldt, Y.L.Vaysgerber, N.I.Tolstoy, D.K.Zelenin, A.A.Potebnya, V.Teliya, Ye.F.Karskiy, A.A.Shaxmatov, A.N.Afanasev, A.I.Sobolevskiy kabi tilshunos olimlar tomonidan dastlabki tadqiqotlar olib borilgan. Shuningdek, Rossiya va uning hududidagi bir qator milliy tillarda: slavyan¹ kuban², boshqird³, tatar⁴, buryat⁵, qorachoy-bolqar⁶, chuvash⁷, mari, udmurt va boshqa tillar etnoleksikasiga doir etnolingvistik, etnoleksikografik aspektdagi ilmiy tadqiqotlar yaratildi.

Keyinchalik Turkolog olimlar tomonidan ham etnolingvistikaga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Xususan, S.M.Abramzon⁸, A.Jikiev⁹, E.Janpeysov¹⁰, M.S.Atabaeva¹¹, kabi olimlarning etnografizmlarga doir ilmiy izlanishlari ancha e'tiborga molik ishlar sanaladi.

Qardosh tillar orasida ozarbayjon va qozoq tillarida mazkur sohada samarali tadqiqotlar olib borilgan. Bu jarayonda ozarbayjon tilining maxsus etnografik terminlar lug'ati yaratilishini

¹ Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т.// под ред. Н.И.Толстого. – Москва, Международные отношения, 1995–2012.; Плотникова А.А. Этнолингвистический словарь как лингвистические, этнографический и фольклорный источник (на материале славянских языков и традиции). Дисс. на соискание учёной степени кан. фил. наук. – Москва, 1990

² Финько О. С. Лексика свадебного обряда Кубани (на материале обрядовой практики станицы Черноерковской Краснодарского края). Автореф. дис. кан. фил. наук. – Курск, 2011.

³ Багаутдинова М.И. Этнографическая лексика башкирского языка. – Уфа: РИО РУНМЦ, 2002. – С. 11; Ишбердин Э.Ф. Названия животных и птиц в башкирских говорах. Автореф.дисс.канд.фил.наук. – Уфа, 1970; Самситова Л.Х. Безэквивалентная лексика башкирского языка. Автореф.дисс.канд.фил.наук. – Уфа, 1999.

⁴ Этнография татарского народа. – Казань, Магариф, 2004. – С. 287; Татар теленен диалектологик сүзлеге. – Казан, Тат. кит. нәшр., 1993.

⁵ Дондокова Д.Д. Лексика духовной культуры бурят. – Улан-Удэ, 2003; Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. – Москва, Наука, 1978.

⁶ Аппоев А.К. Этнографическая лексика карачаево-балкарского языка. Дисс. кан. фил. наук. – Нальчик, 2003; Семенова И.Дж. Параметрический анализ лексики карачаево-балкарского языка на тюркском фоне. Дисс. кан. фил. наук. – Воронеж, 2017.

⁷ Дегтярев Г.А. Лексика земледелия в чувашском языке. – Москва, 1987.

⁸ Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.: Наука, 1971.

⁹ Джикиев А. Этнографический очерк населения Юго-Восточного Туркменистана (конец XIX– начало XX в).

¹⁰ Жанпейсов Э. Этнокультурная лексика казахского языка. – Алма-Ата: Наука, 1989.

¹¹ Атабаева М.С. Қозоқ тили диалектик лексикасининг этнолингвистик негизи. – Алматы: Билим, 2006

katta voqelik sifatida e'tirof etadigan bo'lsak¹², qozoq tilshunosligida ham bu borada katta yutuqlarga erishildi¹³.

O'zbek tilshunosligida sof etnografizmlarga doir ilk tadqiqotlar XX asrning 80-90 yillarida olib borilgan bo'lsada, milliy urf-odat, an'ana va marosimlar bilan bog'liq leksika ancha oldingi yillarda tadqiqot olib borgan turkolog va dialektolog olimlar asarlarida uchraydi. Faqat ushbu yig'ib olingan va tadqiq qilingan etnografik leksika dialektologik aspektida o'rganilgan bo'lib uning etnolingvistik va lingvomadaniy imkoniyatlari ochilmagan. Bu davrda etnografizmlar shevalarning bir qismi sifatida o'rganilgan. Aslida ularning bir-biridan alohida tushuncha ifodalashi, ma'no doirasi, ularning yondosh hodisa ekanligi e'tibordan chetda qolgan. Bu boradagi dastlabki ishlar Ye.D.Polivanov, A.K.Borovkov, V.V.Reshetov, Sh.Shoabdurahmonov, A.Ishaev, E.Urazov, S.Ibrohimov, F.Abdullaev, T.Qudratov, B.Jo'raev, S.Rahimov va boshqa bir qator olimlarning tadqiqotlarida ko'zga tashlanadi¹⁴

Biroq bir narsani alohida qayd etish kerakki, yuqoridagi va yana o'nlab olimlar tomonidan dialektologik tadqiqotlar doirasida minglab noyob so'z va iboralar yig'ib olingan va lug'at holatiga keltirilgan. Mazkur lug'atlardan joy olgan dialektal leksemalarning bir qismini etnografizmlar tashkil qiladi. Hozirda bu dialekt va etnografizmlarning aksariyat qismi mahalliy sheva vakillari nutqida ishlatilmaydi.

Aslida o'tgan asrning 70-yillaridayoq dialektolog olim Sh.Shoabdurahmonov ushbu masalaga olimlar e'tiborini jalb qilgan va quyidagi fikrlarni bayon qilgan edi. "Agar yaqin kelajakda o'zbek traditsion leksikasi to'laligi bilan qayd etib olinmasa, barcha mas'uliyatni hisobga olgan holda aytish mumkinki, keksa avlod tugab borishi bilan, tilning ular hofizasida saqlanib, bizgacha yetib kelgan qimmatli materiallarning bir qismi hamishalikka yo'qolishi mumkin"¹⁵. Alohida qayd etish kerakki, XX asr boshlaridan to hozirgacha o'zbek tilshunosligida xalq jonli so'zlashuv tili, xususan, dialekt va shevalarni o'rganish borasida

¹² Азербайжанча-русча этнография терминлари луг'ати. – Баку, 1987.

¹³ Шамшатов А. Лексика злаковых культур в казахском языке. Дис. канд. фил. наук. – Алма-Ата, 1966; Жанпейсов Е.Н. Қозоқ тилининг этник-маданий луг'ати. – Алма-Ата, 1983; Жилкубаева А.Ш. Термины питания в казахском языке. Автореф. дис. канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1991.

¹⁴Поливанов Е.Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык // К современной стадии узбекского литературного строительства. – Ташкент, 1933; Боровков А.К. Ўзбек шева-лаҳжаларини текширишга доир савол-жавоблар. – Тошкент, 1944; Решетов В.В. Кураминские говоры Ташкентской области (фонетическая и морфологическая система). Авторефер. дисс. докт. фил. наук. - Ташкент, 1951; Ишаев А. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари. – Тошкент, Фан, 1975; Ўрозов Э. Жанубий Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари. – Тошкент, Фан, 1978; Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. – Тошкент, Фан, 1961; Шоабдурахмонов Ш.Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари. – Тошкент, ЎзФА, 1962; Жўраев Б. Юкори Қашқадарё ўзбек шевалари. – Тошкент, Фан, 1969., 80-81-б.; Рахимов С. Сурхондарё ўзбек шевалари луг'ати. – Термиз, Термиз давлат университети нашриёти, 1995.

¹⁵ Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек шевалари. – Тошкент, 1962, 325-б.

yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borildi. O'zbek tilining uch lahjasi viloyatlar kesimida o'rganildi. O'zbek xalq shevalari lug'ati yaratildi¹⁶. Shu bilan xalqimiz jonli so'zlashuv tilidagi minglab noyob so'z va iboralar saqlab qolindi, ularning bir qismi umumadabiy tilga qabul qilindi. E'tiborlisi, o'sha davrdagi dialektal tadqiqot materialarining bir qismini etnografik leksika (etnografizmlar) tashkil etsada, ular faqat dialektal va lingvogeografik aspektda o'rganildi xolos. 1971 yilda Qashqadaryolik olim N.Mirzaev¹⁷ tomonidan himoya qilingan nomzodlik dissertatsiyasini hisobga olmaganda, istiqlolgacha bo'lgan davrda etnografizmlar tadqiqiga oid boshqa manba deyarli uchramaydi. Eng qizig'i tarixchi olimlar tomonidan olib borilgan etnografiya bilan bog'liq tadqiqotlar ham mustaqillikdan keyingi davrda jonlanganiga guvoh bo'lamiz. Buni ikki holat bilan izohlash mumkin. Birinchisi Sobiq ittifoq davrida xalqlarning etnogenezi, etnomadaniyati, urf-odat va an'analari, milliy marosimlari o'rganish o'sha davrdagi hukmron mafkura (kommunistik) tamoyillariga zid bo'lganligi bo'lsa, ikkinchisi etnografizmlarni tadqiq etuvchi etnolingvistika hamda lingvomadaniyat sohalari ijtimoiy zarurat hamda davr talabi bilan keyingi taraqqiyot natijasi o'laroq o'zbek tilshunosligiga kirib kelganligidadir.

Bugungi kunda tarixchi olimlar tomonidan mamlakatimizning turli hududlarida olib borilayotgan etnografik tadqiqotlar va izlanishlar ushbu sohani boshqa fan vakillari, xususan tilshunos olimlar bilan birga, kompleks tadqiq etish zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Xususan, tarixchi olim A.Qurbonovning fikricha mustaqillik yillarida mamlakat hayotida yuz berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar tarixni keng, xolisona tarzda hamda yangicha tafakkur asosida ilmiy tadqiq etishni taqozo etmoqda. Albatta o'zbek xalqining etnogenezi, etnik nomlanish tarixi masalalarini boshqa soha vakillari bilan chuqur va uyg'un holda o'rganish ustuvor vazifalardan biridir¹⁸. Olimning fikriga qo'shimcha sifatida shuni qayd etamizki, o'zaro etnografik tadqiqotlar natijasi minglab etnografik so'z va iboralar, matal, maqol hamda aytimlarning mazmun-mohiyatini chuqur va haqqoniy aks ettirish imkonini beradi. Masalan, Surxondaryo hududida joy nomi sifatida uchraydigan "Yomchi" etnotoponimini izohlash uchun, ushbu etnografizm bilan bog'liq qishloq tarixini ham bilish kerak.

Avvalo ushbu leksemaning etimologiyasi haqida Akademik, B.Ya.Vladimirsov¹⁹ quyidagi fikrni bildiradi. "Yom" so'zi mo'g'ul tilida yo'l, bekat ma'nolariga ega va keyinchalik turkiy tilga

¹⁶ Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент, 1971.

¹⁷ Мирзаев Н. Ўзбек тилининг этнографик лексикаси (Қашқадарё вилояти ўзбек шевалари материаллари асосида) кан. Дисс.– Тошкент, 1971.

¹⁸ Қурбонов А. Сурхон воҳаси аҳолиси этник тарихи ва тарихшунослиги. Бойсун баҳори очик фольклор фестивали... Халқаро илмий-амалий конфренцияси илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2019

¹⁹ Владимирцов Б.Я. Заметки к древнетюрским и старомонгольским текстам, ДАН, В., 1929, с. 191-192.

o'zlashgan. Yana bir rus olimi A.K.Dmitrievning aytishicha, bu so'z XII asrgacha bo'lgan turkiy manbalarda uchramaydi. Olim Vladimirsovning fikrini tasdiqlab, "Yom" pochta stansiyasi ma'nosidagi mo'g'ulcha so'z ekanligi, rus tilidagi "Yamchik" so'zi ham "Yom" leksemasi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi²⁰. Mo'g'ul tilidan o'zlashib eski turkiy tilda faol iste'molda bo'lgan "Yomchi" etnografizmi haqida o'zbek tilshunos olimlarining qarashlari ham rus hamkasblari fikrlari bilan hamohangdir. Yurtimizda qishloq yoki ma'lum bir shaxs tarixi "Yom" leksemasiga aloqador bo'lgan yana bir qator joy nomlarini uchratish mumkin. Masalan, Asbobi Ali yomchi (Toshkent viloyati), Ali yomchi (kanal Buxoro viloyati), Yomchi, Josbuzqutchi, Jombuloq (Qashqadaryo viloyati), Jom (Samarqand viloyati), Yom (Jizzax viloyati)²¹ kabi.

Xullas "Yom" bilan bog'liq joy nomlari qishloqning tarixiy voqeligi bilan aloqadordir. Yom (Yomxon) – qadimda choparlar uyi, bekati, ular almashlab minadigan otlar saqlanadigan joy, hududlar o'rtasidagi xabar tashuvchi markaz bo'lgan. Qadimda mo'g'ullar katta hududni bosib olgach joylardagi vaziyatni bilib turish va o'z vakillari bilan doimiy aloqada bo'lish maqsadida, shaharlar va katta yo'llarning qulay joylariga aloqa vositasini bajaruvchi saroylar, bekatlar, qarorgohlar qurdirgan. Har bir bekatda maxsus otlar saqlangan va yomchilar (xabarchi) bir bekatdan ikkinchi bekatga kelganida holdan toygan otlarni boshqasiga almashtirib yo'lda davom etishgan. Boysun tumanidagi Yomchi qishlog'ida ham qadimda, hatto yaqin o'tmishda ayni shunday yomxonalar bo'lganligi o'z tasdig'ini topgan. Bunday joy nomlari bilan tarixiy aloqadorlikka ega etnotoponimlar mamlakatimiz hududida juda ko'p va ularni chuqur ilmiy asosda o'rganishda etnograf va tilshunos olimlar hamkorligi yaxshi samara beradi deb hisoblaymiz.

Fikrimizni tilshunoslikning etnolingvistika va lingvomadaniyat yo'nalishda tadqiqot olib borayotgan bir qator olimlar ham tasdiqlaydi. Namanganlik olim D. Ashurov bu borada quyidagicha fikr bildiradi: "Etnografizmlarni o'rganish tilshunoslik, etnografiya, folklorshunoslik, arxeologiya va madaniyatshunoslik fanlari hamkorligida amalga oshirilgandagina kutilgan natijalarga to'laqonli erishiladi"²²,

O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'zbek xalqining etnomadaniy hayot tarzi, urf-odatlari, an'analari, marosim va ijod namunalari asosan tarixchi va folklorshunoslar tomonidan ko'proq o'rganilgan. Xususan, O'zbek marosim folklorining o'ziga xos tabiati, janrlar tarkibi, tasnifi va marosim qo'shiqlarining badiiy xususiyatlari kabi masalalar M.Alaviya, B.Sarimsoqov,

²⁰ Дмитриев А.К. Строй тюркских языков, М., 1962, стр. 554.

²¹ Носиров Ш.Ём шеvasи. Ўзбек диалектологиясидан материаллар, т, 11, Т, 1960, 229-бет

²² Ашуров Д. "Алпомиш" достонининг лингвокультурологик хусусиятлари, Наманган, 2021.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

N.Qurbonova, M.Jo'raev, S.Davlatov, N.Qurbonboeva, O.Ismonova, G.Mardonovalar tomonidan tadqiq etilgan.

Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda, etnografiyaning tilshunoslik sifatidagi rivoji, etnolingvistika fanining mavqeyi, etnografizmlarni keng miqyosda tadqiq etishga rag'bat bugungi kunda har doimgidanda zarurat ekanligi ko'rish mumkin.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH